

"PROMOVIENDO LA CONCERTACIÓN EN LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS AWAJUN SAN IGNACIO FRONTERA - ECUADOR

DOI: 10.5281/zenodo.12673171

ANEL HUARIPATA TORRES.

"INTEGRANDO CULTURAS"

En la Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca existen Comunidades Nativas e indígenas como: Naranjos, Supayaku, Alto Naranjos, Santa Águeda, Nuevo Kucha., Yamaquey, Nuevo Kunchin, Suwa, Valencia. Las mismas que ocupan una extensión territorial de 117 936.82 hectáreas aproximadamente, sus pobladores tanto mujeres, hombres y niños se dedican en su totalidad a la agricultura y pesca, como formas de autoconsumo, subsistencia y supervivencias.

La relación Estado - Comunidades Nativas en esta zona de Frontera esta bastante descuidada, lo cual ha originado un sentimiento de marginación hacia ellos y resentimiento hacia sus autoridades e instituciones. El Estado tiene poca o nula presencia en estas comunidades, salvo algunos proyectos

promovidos por el Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) en la actualidad el Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio (MEPSI) con

Financiamiento del Fondo Binacional Perú - Ecuador. El acercamiento con las instituciones gubernamentales se produjo a través de la llamada *Mesa de Trabajo Sobre La Problemática de los Pueblos Indígenas de San Ignacio.*

Sin duda alguna los problemas más graves que afectan a las comunidades nativas e indígenas en el caso de las mujeres son:

La Falta de Educación: Por la lejanía de la zona, y caminos poco accesibles (trochas carrozales) hacen difícil el acceso, motivo por el cual se tiene que caminar varias horas, esto requiere de mucho sacrificio, esfuerzos y tenaz perseverancia para lograr el beneficio de educarse, debido a la falta de mobiliario, infraestructura inadecuada, escasa plana de docente, etc. Esto ha ocasionado que la educación para ellos solo sea un sueño.

Enfermedades: Se ha impregnado en la mente de nuestras autoridades que la atención médica solo es beneficio de los que tienen recursos, a los cuales nuestras comunidades nativas no puede acceder es por ello que son afectadas por muchas enfermedades como el hepatitis B, malaria, dengue y TBC entre otras.

La Vulneración De Sus Derechos: La identidad cultural de un pueblo ayuda a tener presente nuestra raíces de origen, mas no a vulnera los derechos del os demás por su identidad cultural por ejemplo: en el caso de los hombres que tenga dos esposas a más, ellas reniegan, maldicen, perjuran, etc, hecho que aceptan por ser sus costumbre teniendo resignación, existe un conflicto interno y externo entre costumbres y normas morales, en su habitad y nuestra sociedad.

La Violencia Familiar: Que se da, evidenciándose en forma diaria.

Sin Oportunidad De Participar En Espacios Políticos y De Concertación:

son mujeres dóciles, subyugadas, humildes para ellas no existe medios de comunicación, tecnología, participación ciudadana, Democracia, etc. Consecuentemente son marginadas, discriminadas, en su propio espacio.

Para estas mujeres solo existe su campo, sus hijos y sus maridos, son mujeres olvidadas por sus autoridades, este problema es evidente siempre.

En la actualidad, esperamos el cambio a través de la Regionalización, Descentralización y la Participación Activa de la Mujer, que no solo sea un día de HOMENAJE A LA MUJER, debemos promover en forma conjunta espacios de defensa y organización, que la mujer no solo sea una oportunidad de generar protagonismos electoral.

¿COMO PUEDO CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN DESDE MI ESPACIO?

- A través de la defensa y promoción de los derechos de las mujeres de las Comunidades Nativas Aguarunas, trabajando coordinadamente con las instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones de Base, ONGS, etc. En beneficio de ellas, porque no basta muchas veces una Ley que respete la cultura de los pueblos, si no también que se aplique y se acepte por aquellos que ostentan el poder, debemos defender la igualdad y los Derechos Humanos de las Mujeres de la Comunidades Nativas Aguarunas.
- Debemos asumir la construcción organizada de una apuesta política que reivindique los postulados de igualdad, libertad y democracia para todas y todos, promoviendo un modelo de democracia

paritaria que privilegie la autonomía y autodeterminación de las mujeres como sujeto político.

- Debemos comprometer nuestros esfuerzos y energías en la lucha decidida y democrática contra las formas excluyentes, dando alternativas para que las mujeres de esta zona se organicen y reconozcan sus derechos.
- Debemos multiplicar nuestras luchas hasta lograr la instauración de un sistema democrático, que de el reconocimiento de la diversidad, multiculturalidad y pluriethnicidad de la sociedad Peruana.
- Debemos seguir Luchando por la inclusión de líderes de diversas culturas en espacios de toma de decisión relevantes a nivel Local Regional y Nacional.

**Danzas típicas de las comunidades nativas
Supayaku**

REAFIRMAMOS QUE.

- Sin equidad, no existe democracia ni justicia posible!!
- Sin participación de las mujeres de todas las culturas, en la toma de decisiones sobre el destino de la Nación no hay democracia.
- Sin una ética de respeto a la Ley, la institucionalidad democrática y efectiva reducción de la pobreza de las comunidades Nativas Aguarunas... no hay ciudadanía ni desarrollo posibles!!.
- Seguiremos en la lucha y motivación por el reconocimiento de los derechos de las mujeres de las comunidades nativas olvidadas.

Abogada. Arbitro de la APCJC – Lima Reg. Nº 1372 consultora de Derechos Humanos de Niñ@s y Mujeres, Coordinadora Regional de la Red Nacional de Promoción de la Mujer Cajamarca, Coordinadora de la ONG Asodel Provincia de San Ignacio Frontera Ecuador. Email. ahuaripata@yahoo.es